

NUTQ ONTOGENEZI MASALASINING TILSHUNOSLIKDA O’RGANILISH TARIXI

Ahmadjonova Irodaxon Ikromjon qizi

Namangan davlat universiteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi globallashuv zamonida tilshunoslikning zamonaviy yo’nalishlaridan biri hisoblanmish psixolingvistika, uning paydo bo’lishi, til va ongning bir-biriga o’zaro ta’siri, nutq ontogenezi masalasi, bolalar nutqining jahon hamda o’zbek tilshunosligida o’rganilishi, uning psixolingvistika sohasidagi ahamiyati borasida nazariy ma’lumotlar berilgan.

Kalit so’zlar: ekstralingvistik omil, idrok qilish, kommunikatsiya, leksikon, muloqot, nutqiy faoliyat, nutq ontogenezi, psixika, psixolingvistika, xulq-atvor

Kirish. Bugungi globallashuv zamonida insonning jamiyatdagi o’rni nafaqat uning xatti-harakatlari, balki nutqiy faoliyati, ongi, psixikasi, ya’ni ruhiyati bilan ham belgilanadi. Aynan shu jarayon zamonaviy tilshunoslikda psixolingvistika fanining vujudga kelishi uchun turtki bo’ldi. Psixolingvistika inson tili va ongining o’zaro bog’liqligi, ularning bir-biriga ta’siri, inson ongidagi o’zgarishlarga tilning ta’siri, nutqiy faoliyat inson psixikasining mahsuli ekanligi kabi masalalarni o’rganadi. Ma’lumki, insonlar bugungi axborot to’la zamonda o’z ehtiyojlarini qondirish uchun boshqalar bilan muloqotga kirishishda aloqa vositasi sifatida, tabiiyki, nutqdan foydalanadilar. Nutq esa insonning tildan foydalana olish jarayonidir. Shuning uchun ham nutq ontogenezi zamonaviy tilshunoslikning markaziy masalalaridan biridir.

Muhokama va natijalar. Nutq bir qator fanlar doirasida, xususan, falsafa, tilshunoslik, psixologiya, fiziologiya hamda psixolingvistikada o’rganiladi. Nutq va tafakkur o’rtasidagi o’zaro bog’liqlik nafaqat psixologik jarayonlarda, balki insonlar hayotidagi ijtimoiy hodisalarda ham namoyon bo’ladi. Tilning tafakkur bilan bog’liqligi, psixolingvistik qarashlar Yevropa tilshunosligida XIX asrdayoq shakllangan edi. Jahon tilshunosligida Vilgelm fon Gumboldt, K.Brugman kabi

tilshunos olimlar ishlarida bu boradagi fikrlarni uchratish mumkin. Ayniqsa, XX asrga kelib Ferdinand de Sossyur va L.V.Shcherbalarning psixolingvistika taraqqiyoti uchun qoʻshgan hissalarini alohida aytib oʻtish lozim. “Psixolingvistika” termini dastlab 1946-yilda amerikalik psixolog N.Pronko tomonidan qoʻllanilgan boʻlsa, 1953-yilda mustaqil fan sifatida tilshunoslik maydoniga kirib keldi. Psixolingvistika alohida fan sifatida eʼtirof etilgandan buyon jahon tilshunosligida bir qator olimlar ushbu fan doirasida ilmiy izlanishlar olib bordilar. Jumladan, Charlz Osgud, Jon Kerroll, Noam Xomskiy, Jorj Miller, L.S.Vigotskiy, A.N.Leontyev, P.Galperin, A.L.Luriya, N.I.Jinkin kabi olimlarning psixolingvistika sohasiga qoʻshgan hissalarini beqiyos.

Nutq va tafakkur masalasi xususida fikrlar bundan olti asr avval Alisher Navoiy tomonidan aytib oʻtilgan edi. Shunday boʻlsa-da, nutq masalasi bugungi kunga kelib jahon hamda oʻzbek tilshunosligida har tomonlama oʻrganilmoqda, tahlil etilmoqda. Jumladan, XIX asrdayoq nazariy tilshunoslik asoschisi boʻlmish Ferdinand de Sossyur til va nutqni bir-biridan ajratdi, bu hodisa esa psixolingvistik tadqiqotlarda "nutqiy faoliyat" tushunchasining yanada aniqroq boʻlishiga oʻz taʼsirini koʻrsatdi. Qolaversa, jahon tilshunosligida A.A.Leontyev, L.V.Shcherba, I.A.Zimnaya, N.A.Bernshteyn kabi bir qator olimlar nutqiy faoliyat xususida ilmiy izlanishlar olib borgan. Nutqning yaratilishi boʻyicha bir qator olimlar oʻzlarining modellarini ishlab chiqqan:

1. Ch. Osgud nazariyasi.
2. L.S.Vigotskiy modeli.
3. A.R. Luriya modeli.
4. A.A. Leontyev modeli.

Oʻzbek tilshunosligida ham psixologiya va lingvistika fanlarining oʻzaro munosabatidan vujudga kelgan psixolingvistika sohasi boʻyicha bir qator ilmiy ishlar qilingan. Shunday boʻlsa-da, bu boradagi ilmiy tadqiqotlar hali yetarli emas. Psixolingvistikaning yondosh sohalar bilan aloqasi, bir-biriga taʼsiri, til va nutq birliklarining psixolingvistik xususiyatlari kabi masalalarni jiddiy oʻrganish lozimdir. Bugungi kunda oʻzbek tilshunosligida psixolingvistika sohasiga oid ilmiy ishlar

Sh.Safarov, S.Saidxonov, M.Hakimov, S.Karimov, Sh.Iskandarova, D.O’rinboyeva, S.Mo’minov, A.Pardayev, Sh.Usmonova, M.Maxsudova, M.Shamsiyeva kabi olimlarning tadqiqotlarida namoyon etilayotganini ko’rishimiz mumkin.

Ma’lumki, muloqot, nutqiy faoliyat til vositasida amalga oshadigan, faqat insonlarga xos bo’lgan hamda ularning o’zaro hamkorlikdagi ehtiyoji sabab yuzaga keladigan faoliyatdir. “So’zlash qobiliyati tushunchasi ostida ma’lum bir jamiyatga mansub shaxsning shu jamiyatga mansub tildan ogohlighi, uning imkoniyatlaridan foydalana olish ko’nikmasi va darajasi anglashiladi. Nutq esa yuqorida ta’riflangan tilning til qobiliyati asosida ayrim shaxs tomonidan ma’lum bir kommunikatsiya maqsadi uchun ishga solinish yoki qo’llanish darajasidir”[1, B, 9]. Shunday ekan, nutq shakllanishining ilk bosqichlaridan, ya’ni bolalik davridan boshlab nutq masalasini o’rganish ham katta ahamiyatga ega. So’nggi yillarda nutq ontogenezi masalasini o’rganish tilshunoslik fani oldida turgan muhim vazifalardan biri deyish mumkin. Bugungi kunga qadar jahon hamda o’zbek tilshunosligida nutq ontogenezi bir qator olimlar tomonidan tadqiq etildi. Jumladan, rus tilshunosligida Ye.Strunina, V.V.Gerbova, Y.S.Lyaxaovskaya, V.I.Loginova kabi olimlar tadqiqotlarida bolalar nutqining o’ziga xos bir qancha lingvistik xususiyatlari bayon etilgan. O’zbek tilshunosligida ham bolalar nutqi, uning shakllanishi hamda rivojlanishi, bolalar nutqining o’ziga xos xususiyatlari borasida bir qator ishlar amalga oshirildi. Xususan, Hulkaroy Davlatova tomonidan bolalar nutqining psixolingvistik tomoni o’rganildi. Olimaning “Bolalar nutqi: psixolingvistik xususiyatlari va shakllanish omillari” nomli monografiyasida bolalar nutqining psixolingvistik, ijtimoiy xususiyatlari, ularning gender jihatidan farqlari, bolalar nutqiga ruhiyatning ta’siri nutqi asosida tavsiflangan. Monografiyada bolalar nutqini shakllantirishda ijtimoiy muhitning, oilaning o’rni va ahamiyatini aniqlashga, ularning atrofdagilar bilan o’zaro muloqotga kirishish jarayonida ekstralingvistik omillarning o’rnini, ahamiyatini aniqlashga alohida to’xtalib o’tilgan. Haqiqatdan, bola shakllanishi, voyaga yetishida oilaning o’rni katta bo’lganidek, uning ruhiyati, psixikasi o’sishi, nutqining shakllanishi uchun ham oila ahamiyatlidir. Ushbu monografiyada oilalarning bola shaxsiyatiga bevosita ta’siri borligi, hatto ularning butun hayoti davomida, ayniqsa,

bolalik va o'spirinlik davrida oilaning bola psixikasiga ta'siri davom etishi aniqlangan hamda umumiy xulosalar chiqarilgan. Shu o'rinda tilshunos olim Munavvar Qurbonovning bu boradagi ilmiy izlanishlarini aytib o'tish lozim. Munavvara Qurbonova “Bolalar nutqi psixolingvistikasi” nomli kitob yozdi va ushbu kitob bolalar psixolingvistikasiga oid jiddiy tadqiqotlardan biri sifatida tilshunoslik maydoniga kirib keldi. Bundan tashqari, olim ushbu mavzuga oid bir qator maqolalar yozdi. U o'z tadqiqot ishlarida bolalar nutqining psixolingvistik xususiyatlari bilan birgalikda bolalar nutqida sintaktik birliklarning deyktik vazifasi, ular nutqida baho munosabatining ifodalanishi, kichik yoshdagi bolalar nutqida konotativ ma'noning aks etish jarayonlari haqida ham so'z yuritgan.

Bugungi kunda tilshunoslik fani doirasida ilmiy izlanishlar olib boruvchi bir qancha olimlar o'zlarining maqolalari orqali ham bolalar nutqining shakllanishi masalasini yoritishga hissa qo'shdilar. Jumladan, D.Yo'ldosheva, D.Abdug'aniyeva “Bolalar nutqidagi lingvistik xususiyatlar nazariyasi”, M.Fayzullayeva “Nutq rivojlantirish psixolingvistik ta'limiy asoslari”, U.Qo'ziyev, M.Nabijonova “Bolalar nutqining ayrim psixolingvistik xususiyatlari”, Islomova Ozoda, Abdurasulova Maqsuda “Ilk bolalik davrida nutqning rivojlanishi va uning ahamiyati” nomli maqolalari hamda Z.U.Ma'mirovning “Bolalar nutqini o'stirish nazariyasi va texnologiyalari” o'quv-uslubiy majmualari aynan bolalar psixologiyasi hamda bolalar nutqi masalalariga oid manbalardir.

Xulosa. Aytib o'tganimizdek, nutq masalasi tilshunoslik fanining markaziy masalalaridan biri hisoblanadi. Inson nutqi bolalik paytlaridanoq shakllanishni boshlar ekan, uning nutqiga xos lingvistik xususiyatlarni ham aynan bola nutqini o'rganishdan boshlash lozimdir. Bola nutqining psixolingvistik xususiyatlari tilshunoslikda bir qadar o'rganilgan bo'lsa-da, hali o'rganilishi lozim bo'lgan jihatlari ham talaygina. Shuning uchun ham bugungi kunda tilshunoslar tomonidan ushbu masalaga oid tadqiqot ishlari amalga oshirilayotganini ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ne'matov H, Bozorov O. Til va nutq. –T, “O'qituvchi”, 1993. –b.9.

2. Maxsudova M. Muloqot psixologiyasi. O’quv qo’llanma. –T, “Turon-Iqbol”, 2006.
3. Otaqulova A.O. Psixolingvistikada muloqotning ahamiyati//Maqola.
4. Psixolingvistika. O’quv-uslubiy majmua. –Toshkent: Universitet, 2011.
5. Nishanova Z.T, Alimova G.K, Turg’unboyeva A.G’, Asranboyeva M.X. Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi. –T, Nizomiy nomidagi TDPU, 2017.